

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВОЇ СПРЯМОВАНOSTІ ЇХ РОЗВИТКУ

Поплавська Н.О.

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Агеєва Г. М., канд. техн. наук, с. н. с.

Малі населені пункти є важливими елементами територіальної структури господарства, промисловості та системи розселення, вони становлять значну частину території України. Більшість з них на сьогоднішній день найбільш інтегровані у сільську поселенську мережу і радше відповідають сільським поселенням через невелику щільність населення. Важлива для них проблема – низька якість середовища, яка зумовлена недостатнім розвитком економічної та соціальної сфери, рівнем благоустрою, тощо [1, 2]. Внаслідок цього відбувається централізація населення в великих містах, що гальмує розвиток малих міст та селищ. Для вирішення даних проблем виникає потреба в створенні сучасних поселень нової планувальної структури з урахуванням умов та перспектив розвитку [3, 4].

Мета доповіді – оприлюднити результати просторового планування з урахуванням галузевої спрямованості та соціально-економічного розвитку малого за чисельністю населення населеного пункту.

У якості ділянки проектування обрана територія площею 79 га, розташована в Тиврівському районі Вінницької області, на відстані 51 км від Вінниці, поруч з автомобільною дорогою Т0212 Вінниця – Тиврів. Розрахункова чисельність населення – 3 тис. осіб. Місто формуюча структура – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки з умовною назвою «Комета», що вплинуло на вирішення питань топоніміки – умовна назва селища «Комета» – та форму генерального плану (рис.1). З півночі територія селища обмежена р. Тиврівкою; зі сходу – межує з землями с. Василівка, з півдня – землями с. Онитківці; з заходу – землями с. Дзвониха. З містобудівної точки зору значна частина території визначена як сприятлива для будівництва (І категорія). Схема інженерної підготовки розроблена за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог. Головним ресурсним потенціалом селища є трудові ресурси (частка працездатного населення складає 60-70 %), підприємство «Комета», наявність поблизу селища та в його межах незабудованих ділянок для розміщення нових об'єктів комерційно-виробничої діяльності, існуюча транспортна інфраструктура.

Передбачити всі нюанси розвитку села в економічних умовах, які мають місце в Україні, практично не можливо [2], тому враховуючи територіальні резерви, містобудівну ємність території села та рекомендації чинних норм [4]

чисельність населення села визначається на підставі аналізу демографічної ємності території: існуючої та проектної кількості житлових будинків/квартир з середнім розміром родини 2,8 осіб.

Рисунок 1. Селище «Комета»: а – схема генерального плану; б – макет

Реалізація принципу родинного заселення потребує будівництва 161 садибного, 161 блокованого та 30 багатоповерхових будинків (750 квартир) (за вихідними даними Завдання на проектування [3]). Проектом реалізована радіально-кільцева (часткова) та комбінована схема генерального плану (рис.1, а); чітке зонування території за функціональним використанням, граничними значеннями показників щільності, поверховості забудови; розташування об'єктів відносно центру селища [4].

Висновки: Проектування нових селищ дозволить активувати промисловість, створити нові робочі місця, залучити вітчизняні та іноземні інвестиції, впровадити новітні технології, що можуть в перспективі створити базу для «розумного міста»; вирішити актуальні соціально-економічні та містобудівні питання. Запропонований проект – перша спроба майбутнього архітектора долучитися до вирішення саме цих завдань.

Список використаних джерел:

1. Доценко А. І. Концепція розселення населення. Київ : РВПС України НАН України, 2008. 72 с.
2. Воробйов М. В., Місевич К. М., Нагірна В. П., Савчук І. Г. Методологія дослідження малих міст з метою активізації їх розвитку (на прикладі Росії та України). *Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення:* зб. наук. праць. Херсон: ПП Вишемирський, 2009. С. 84-85
3. Зузяк А. Б., Агєєва Г. М. Організація житлового простору в авіамістечках. *Проблеми розвитку міського середовища.* 2018. Вип. 1(20). С.58-68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_1_9
4. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с.